

ПЕРЕЕЗДАГИ СИГНАЛЛАШТИРИШ ТИЗИМИДА ЎҚЛАРНИ ҲИСОБЛАШ ҚУРИЛМАСИ

Рихсиев Дилмурод Ходжиакбарович (PhD)

Тошкент давлат транспорт университети
Тошкент, Узбекистан

Мирзаев Шохрух Икром ўғли

Тошкент давлат транспорт университети магистри
Тошкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6397590>

Аннотация. Ушбу мақолада темир йўл переездларидаги автоматика ва телемеханика тизимларидаги учрайдиган мавжуд муаммолар кўриб чиқилган. Темир йўл переездаги сигналлаштириш тизимида ўқларни ҳисоблаш қурилмаси фойдаланиладиган автоматика ва телемеханика тизимларининг таққослаш усули ёритилган. Бу тизимларни ўзаро таққослаб бир кунлик ўтадиган поездлар сонидан келиб чиққан ҳолда, энг оптимал тизим танланган.

Калит сўзлар: Переезд, рельс занжири, автоматика ва телемеханика, ўқларни ҳисоблаш қурилмаси (УСО).

Ҳозирги кунда переездларидаги автоматика ва телемеханика қурилмаларининг бошқариш тизимида инсон иштироки долзарб муҳокама мавзуларидан бири бўлиб келмоқда. Темир йўлларни автомобил йўллари билан бир сатҳда кесишуви энг хавфли участкалардан бири ҳисобланади. Шунинг учун переездларни автоматик тўсиш тизимларини ишончли ишлашига юқори талаблар қўйила-ди. Агар тўсиш қурилмалари тизими ривожланишининг дастлабки босқич-ларида ушбу талаблар асосан переездаги барча транспорт турларига ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш билан чегараланган бўлса, унда охириги вақтларда иқтисодий фактор ҳам сезиларли даражада таъсир кўрсата бошлади: переезда шундай тўсиш қурилмалари талаб этилдики, автотранспортнинг максимал ўтказувчанлик қобилиятини таъминласин ва туриб қолиш вақтини камайтиришга имкон туғдирсин. Бу, поездлар ҳаракат тезлигини ошиши, темир йўл участкаларини ўтказувчанлик қобилияти ва автотранспорт ҳара-кати жадаллигини ошганлиги билан боғлиқ.

Переездни ёпишга команда бериш усули бўйича автомобил транспорти ҳаракати учун уларни иккита категорияга бўлиш мумкин. Биринчисининг асосида узунликларни ҳисобга олиш, иккинчисини эса,

переездга ҳаракатла-надиган поезднинг хисобга олинган яқинлашиш вақтини қўллайдиган қурил-малар киради. Хабарнома бериш участкасига поездни кириб келишини хисобга олиш учун икки турдаги - нуқтали ва узлуксиз датчиклар қўлланиши мумкин.

Переезддаги автоматиканинг намунавий ечимларида, темир йўлларда қўлланиладиган, қурилмаларни улаш ёки ўчириш узлуксиз ишлайдиган йўл датчикларига поездни таъсири натижасида амалга оширилади.

Узлуксиз ишлайдиган датчиклар рельс занжирлари хисобланади, улар поездни яқинлашиш участкасида бўлишини узлуксиз назорат қиладилар. Бунда, тўсиш қурилмаларини бошқариш учун автоблокировка-нинг мавжуд рельс занжирлари ёки поезд яқинлашиши ҳақида маълумот узатиш учун махсус жихозланган занжирлар қўлланилади [5].

Охирги вақтларда переезддаги автоматиканинг ишлаши учун тонал частотада ётқизилган электрон рельс занжирлари кенг қўлланмоқда. Бу рельс занжирларида 420...780 Гц диапазонда бўлган частотадан фойдаланил-моқда

Рельс занжирларидаги жиддий носозликлар қуйидагилар хисобланади: балласт изоляция қаршилигига боғлиқлиги; тортқич токи ҳалақитларига таъсирчанлиги; қўшимча изоляцияланган туташгичларни ўрнатиш зарурати; автоматика тизимини белгиланган билдириш вақти орқали амалга ошириш имкони йўқлиги. Переезддаги автоматика тизимларида нуқтали йўл датчик-ларини қўллаш, рельс занжирларига нисбатан, бир қатор устунликларга эга.

Переезддаги автоматик сигналлаштиришдаги тўсиш қурилмаларида нуқтали йўл датчиклари Польша, Германия, Швеция, АҚШ ва бошқа давлатлар темир йўлларида кенг қўлланилмоқда. Россия темир йўлларида переезддаги автоматика тизимларида нуқтали йўл датчикларини қўллашда ҳали етарли даражада малакага эга эмас [4]. Шунга қарамасдан, фойдаланиш-даги тажрибаларга асосланиб ва ўқларни хисоблаш тизимидаги аппаратура-ларни бошқа тизимларда апробация қилиб, уларни келажакдаги ривожланиш-да, шу жумладан бошқа мақсадларда ҳам, қўллашни кўзда тутадиган хулосага келинди. Бунда, билдириш участкасининг хисобга олинган узунлигида ҳам, поездни переездга хисобланган яқинлашиш вақти билан ҳам, тизимни амалга ошириш имконияти яратилади.

НПЦ “Промэлектроника”да ишлаб чиқилган, УСО аппаратураси базасида переезд автоматикаси учун ўқларни ҳисоблагични қўллашдаги асосий принцларини кўриб чиқамиз [1]. Аппарат воситаларининг таркиби ва УСО асосий характеристикалари келтирилган. УСО аппаратураси перегондаги бир ёки икки йўллик, ярим автоматик блокировка, ёки станция-нинг асосий йўлдан ажралиб чиққан рельс занжирларини қўллаш имконияти бўлмаган участкаларда жойлашган, қўриқланувчи ва қўриқланмайдиган переездларни сигналлаштириш билан жихозлаш учун қўлланиши мумкин.

Ўқларни ҳисоблагичларни амалдаги переезддаги сигналлаштириш қурил-маларида рельс занжирини алмаштириш учун қўлланилганда, мавжуд схемалардаги рельс занжири йўл релесининг контактлари УСО йўл релеси қайтаргичи контактига алмаштирилади. Бундай ташқари, УСО қўллаганда “шунт йўқолиши” бўлмагани сабабли, намунавий схемадан В релесини, термоэлементни ва КТ релесини уланиши истисно қилинади [3].

Бир ва икки йўллик участкаларда жойлашган переездда УСО пунктларини жойлаштириш схемасини кўриб чиқамиз, намунавий альбом ПС-9-74 ва АПС-93 альбоми бўйича (янги қурилишда).

Переезд автоматикаси қайтадан жихозланганда, ПС-9-74 альбому бўйича бажарилган, УСО фойдаланиб фақат битта НП ёки ЧП йўл участкаси назорат қилинади, унинг банд ҳолати переездни ёпишга, бўш ҳолати эса-автомобил транспортга ҳаракатни очиш учун команда беради [2].

УСО қўллаб переезддаги сигналлаштиришни янги қурилишида, поезд ўтишини ҳисобга олиш ва яқинлашиш йўл участкалари сони назорати тўртта участкага тенг деб қабул қилинади: икки йўллик участкалар учун (3.2,б)- НП, Н1П, Н2П, ННП ёки ЧП, Ч1П, Ч2П, НЧП; бир йўллик участкалар учун (3.2,а)- – АП, 1П, 2П, БП.

1-расм. Переездда УСО хисоблаш пунктларини жойлаштириш схемаси, ПС-9-74 албоми бўйича жихозланган: а-бир йўллик участкалар учун; б-икки йўллик участкалар учун.

**2-
УСО**

**расм.
Переездда
хисоблаш
пунктларини**

жойлаштириш схемаси, АПС-93 албоми бўйича жихозланган: а-бир йўллик участкалар учун; б-икки йўллик участкалар учун.

Икки йўллик участкаларда 1...5 ва 6...10 хисоблаш пунктларини тўртта йўл участкасини назоратини таъминлаш учун қўллаш, переездга талаб этилган масофадан поездни тўғри, шунингдек тескари йўналишларда ҳаракатини билдиришига имкон беради. УСО тизимида ҳаракат йўналишини аниқлаш имкониятини мавжудлиги унга поездлар ҳаракатини ўрнатилган йўналишида, переездни автомобил транспорти учун, поезд переезддан ўтиши биланоқ (переезд светофорларидаги қизил рангни ўчириш учун кетадиган максимал кечикиш 150 м ошиқ эмас), ўрнатилмаган (тескари) йўналишдаги ҳаракатида эса- поезд переездни ва ўқларни хисоблагичлари назорат қиладиган барча йўл участкаларини иккала томондан бўшатгандан сўнг, очиш имкониятини беради.

Постдаги УСО аппаратураси иситиладиган хоналарда ўрнатилишга мўлжалланган бўлгани сабабли, қабул қилиш блоклари переездга яқин бўлган станцияда жойлаштирилиши керак. Алоқа линиясининг узунлиги (линия занжири) станциядан узоқда жойлашган хисоблаш пунктигача 10 км. ошмаслиги керак.

УСО ни амалдаги переезд автоматика қурилмаларида қўлланилганда, переезддаги релели шкафида назорат қилинувчи участкадаги йўл

релелари қайтиргичлари ўрнатилади. Ушбу қайтаргичларни уланиши, переездаги йўл участкалари ҳолатини назорат қилувчи релелар билан УСО қабул қилиш блоклари ўрнатилган, станциядан кабел орқали бажарилади.

Янги лойиҳалашда, кабельни итқисод қилиш мақсадида, переездаги тўсиш қурилмаларининг бошқариш асбоблари, қўриқланмайдиган переездар учун станцияда жойлаштирилади, переездаги релели шкафта эса переездаги сигналлаштириш светофорларини улашга зарур бўлган асбоблар жойлаштирилади. Бундай ҳолларда станция билан переезд орасида УСО ҳисоблаш пункти линиялари, сигналлаштиришни улаш занжири ва ДСН релесини улаш учун ДСН ва ОДСН симлари билан, ётқизилади. АПС ишлашини назорати диспетчерлик назорат аппаратураси орқали ёки махсус жисмоний занжир орқали амалга оширилиши мумкин. Хулоса, “Станцияларда ва переездардаги сигналлаштириш тизимларида ўқларни санаш қурилмаларидан фойдаланиш масалаларининг татқиқоти” ҳорижий мамлакатлар ва Ўзбекистон олий таълим амалиётида ўқув модулларни ва уларнинг электрон ишламасини яратиш ҳамда жорий этиш ҳолатини аниқлаш; мульти-медия таълим учун ўқув-услугий материаллар ва уларни яратиш техноло-гиялари ҳамда фан бўйича электрон ўқув модулининг асосий таркибини ўрганиш; фан бўйича электрон ўқув модулни яратиш услубиятини ишлаб чиқиш ҳамда ушбу услубиётини ўқув жараёнига тадбиқ этиш бўйича тавсияларни бериш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Gregor Theeg. “Railway Signalling & Interlocking: International Compendium” Eurailpress in DVV Media Group 2009 у.- 228 р.
2. Путевая блокировка и авторегулировка. /Под ред. проф. Н.Ф. Котляренко. Изд. 3-е.- М.: Транспорт,1983.
3. Новиков А.А., Петров А.Ф., Степанов Н.М. Проектирование автоматической блокировки на железных дорогах. - М.: Транспорт, 1979.
4. Рельсовые цепи магистральных железных дорог. Справочник/ Под ред. В.С. Аркатова. -М.: Транспорт, 1982.
5. Петров А.Ф., Цейко Л.П., Ивенский И.М. Схемы электрической централизации промежуточных станций. -М.: Транспорт, 1987.

